

**MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA EKOLOGIK
MADANIYATNI SHAKLLANTIRISHNING INNOVATSION USULLARI**

Mirxamidova Maftunaxon Xusanboy qizi

Namangan davlat universiteti 1-bosqich tayanch doktoranti

e-mail: mirxamidovamaftuna91@gmail.com

<tel:+998939444555>

Annotatsiya: mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning innovatsion usullari tahlil qilinadi. Bolalarning ekologik ongini rivojlantirish va tabiatga nisbatan qadriyatli munosabatni shakllantirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar hamda STEAM yondashuvi imkoniyatlari o'rganiladi. Tadqiqotda ekologik tarbiyani rivojlantirishga xizmat qiluvchi muhit yaratish, ekota'lim o'yinlari, eksperimentlar va virtual reallik elementlaridan foydalanish kabi ilg'or usullar tavsiya etiladi. Shuningdek, bolalarning tabiatga nisbatan amaliy tajribasini boyitish orqali barqaror rivojlanish tamoyillariga mos dunyoqarashni shakllantirish muhimligi yoritiladi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, ekologik madaniyat, ekologik tarbiya, innovatsion metodlar, interfaol texnologiyalar, STEAM yondashuvi, ekologik ong, barqaror rivojlanish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, ekologik o'yinlar, ekopedagogika, eksperiment, virtual reallik, ekologik qadriyatlar, ekopsixologiya.

Аннотация: в данной статье анализируются инновационные методы формирования экологической культуры у детей дошкольного возраста. Рассматриваются современные педагогические технологии, интерактивные методы и возможности STEAM-подхода в развитии экологического сознания детей и формировании ценностного отношения к природе. В исследовании предлагаются передовые методы, такие как создание благоприятной экологической среды, использование экологических игр, экспериментов и элементов виртуальной реальности. Также подчеркивается важность обогащения практического опыта детей в отношении природы для формирования мировоззрения, соответствующего принципам устойчивого развития.

Ключевые слова: дошкольное образование, экологическая культура, экологическое воспитание, инновационные методы, интерактивные технологии, STEAM-подход, экологическое сознание, устойчивое развитие, рациональное использование природных ресурсов, экологические игры, экopedagogika, эксперимент, виртуальная реальность, экологические ценности, эконпсихология.

Abstract: *This article analyzes innovative methods for developing environmental culture in preschool children. Modern pedagogical technologies, interactive methods, and the potential of the STEAM approach in fostering children's environmental awareness and value-based attitudes toward nature are examined. The study suggests advanced methods such as creating a favorable ecological environment, using environmental games, experiments, and virtual reality elements. Additionally, it highlights the importance of enriching children's practical experiences with nature to shape a worldview aligned with the principles of sustainable development.*

Keywords: *preschool education, environmental culture, environmental education, innovative methods, interactive technologies, STEAM approach, environmental awareness, sustainable development, rational use of natural resources, environmental games, eco-pedagogy, experiment, virtual reality, environmental values, eco-psychology.*

KIRISH. XXI asrda ekologik muammolar insoniyat oldida dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Global iqlim o‘zgarishi, tabiiy resurslarning kamayishi, atrof-muhitning ifloslanishi va biologik xilma-xillikning qisqarishi bugungi kunda barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslangan ta’limni kuchaytirishni talab qilmoqda. Ayniqsa, maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish kelajak avlodning tabiatga nisbatan mas’uliyatli munosabatini rivojlantirishda muhim omildir.

O‘zbekiston Respublikasi ekologik ta’lim sohasida bir qator muhim hujjatlar qabul qilgan bo‘lib, ular bolalarning ekologik tarbiyasini rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Jumladan, O‘zbekiston Respublikasining "Ta’lim to‘g‘risida"gi Qonuni (2020-yil 23-sentabr, yangi tahrir) va "Ekologik nazorat to‘g‘risida"gi Qonun (2013-yil 27-dekabr) huquqiy asos sifatida ekologik ta’lim va tarbiyani rivojlantirish muhimligini belgilab beradi. Shuningdek, "O‘zbekiston Respublikasida ekologik ta’lim va ma’rifatni rivojlantirish konsepsiyasi" (2019-yil 27-may) ekologik bilimlarni ta’lim tizimiga integratsiya qilishni nazarda tutadi.

Maktabgacha ta’lim tizimida ekologik madaniyatni shakllantirishning ilmiy-metodik asoslarini belgilashda "Maktabgacha ta’lim to‘g‘risida"gi Qonun (2019-yil 16-dekabr) va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 19-iyuldagi "Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ekologik tarbiya konsepsiyasini joriy etish to‘g‘risida"gi qarori muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu hujjatlar maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ekologik ta’limni samarali tashkil etish bo‘yicha yo‘nalishlarni belgilaydi.

Ekologik madaniyatni shakllantirishda innovatsion usullar, xususan, STEAM-pedagogika, ekologik o‘yin texnologiyalari, tabiatni kuzatish va eksperiment

metodlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va virtual hamda kengaytirilgan reallik vositalari samarali natijalar berishi mumkin. Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha innovatsion yondashuvlar tahlil qilinadi va ularning amaliyotga tadbiiq etish yo'llari ko'rib chiqiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish muammosi xalqaro va mahalliy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Ekologik ta'limning nazariy asoslari J. Dyui, L. S. Vygotskiy, J. Piajye, V. A. Sukhomlinskiy kabi pedagoglar tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, ularning ilmiy ishlari ta'lim-tarbiyaning amaliy jihatlariga asos bo'lib xizmat qilmoqda. Shuningdek, N. N. Moiseyeva, O. D. D'yakonova, R. S. Bakirova kabi olimlar bolalarning ekologik tarbiyasida didaktik o'yinlar va interfaol metodlarning samaradorligini tadqiq etganlar.

Zamonaviy tadqiqotlarda ekologik madaniyatni shakllantirishda innovatsion yondashuvlar muhim o'rin tutadi. Masalan, F. Kapra (1996) tomonidan ilgari surilgan tizimli ekologiya nazariyasi ta'lim jarayonida ekologik ongini shakllantirishning muhim jihatlaridan biri sifatida ko'riladi. J. Palmer (1998) esa bolalar ekologik ongini rivojlantirishda amaliy faoliyat va tajribaviy ta'lim usullarining ahamiyatini yoritgan.

O'zbekiston ilmiy-adabiy manbalarida ham ekologik madaniyatning shakllanishi bo'yicha tadqiqotlar olib borilgan. I. A. Abdullayeva (2018) maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodlari haqida tadqiqot olib borgan bo'lsa, B. T. Normurodov (2020) ekologik ta'limda interfaol metodlar va STEAM texnologiyalarining o'rni haqida ilmiy maqolalar chop etgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Atrof-muhit muhofazasi to'g'risida"gi qarori (2021-yil 30-mart) ekologik tarbiyani rivojlantirish va uni ta'lim tizimiga integratsiya qilishning huquqiy asoslarini belgilab bergan.

Shu bilan birga, ekologik ta'limda o'yin texnologiyalari, tajribaviy yondashuvlar, ekologik loyihalar va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha xorijiy tajribalar ham o'rganilgan. Masalan, Finlandiyada "LuontoPortti" (NatureGate) loyihasi orqali maktabgacha yoshdagi bolalarga tabiat bilan interfaol muloqot qilish imkoniyati yaratilgan. Germaniyada esa ekologik ta'limga oid "Die Grüne Schule" modeli amaliyotga tadbiiq etilib, bolalar uchun ekologik ekskursiyalar va laboratoriya tadqiqotlari tashkil etiladi.

Bu tahlillar shuni ko'rsatadiki, ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha yondashuvlar turli pedagogik, psixologik va texnologik asoslarga ega bo'lib, ularni maktabgacha ta'lim tizimiga innovatsion usullar bilan joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha innovatsion usullarning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot quyidagi metodologik yondashuvlarga asoslangan:

1. Nazariy-metodik tahlil – ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha ilg'or ilmiy yondashuvlarni o'rganish va umumlashtirish, xalqaro va milliy tadqiqot natijalarini tahlil qilish.

2. Eksperimental tadqiqot – ekologik madaniyatni shakllantirishga qaratilgan innovatsion metodlarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida amaliy sinovdan o'tkazish va natijalarni tahlil qilish.

3. Anketaviy so'rov va intervyu – pedagoglar, ota-onalar va bolalar orasida ekologik ta'lim samaradorligi haqida fikr-mulohazalar to'plash.

4. Pedagogik kuzatuv – ekologik tarbiyaga oid mashg'ulotlarda bolalarning ishtirokini, qiziqishini va xulq-atvor o'zgarishlarini tahlil qilish.

5. Eksperiment va laboratoriya mashg'ulotlari – bolalar bilan ekologik tajribalar o'tkazish orqali ularning amaliy bilim va ko'nikmalarini shakllantirish.

6. Statistik tahlil – to'plangan ma'lumotlarni qayta ishlash va innovatsion metodlarning samaradorligini matematik tahlil qilish.

Tadqiqot davomida ekologik madaniyatni shakllantirishning quyidagi innovatsion usullari sinovdan o'tkazildi:

STEAM yondashuvi – tabiat fanlari, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasi orqali ekologik ta'lim berish;

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari – bolalarning ekologik bilimlarini mustahkamlashga yordam beradigan raqamli ta'lim muhitlarini yaratish;

Ekologik o'yin texnologiyalari – tabiatni muhofaza qilishga oid rolli o'yinlar, ekologik stol o'yinlari va interfaol mobil ilovalardan foydalanish;

Amaliy tadqiqot metodlari – bolalar bilan laboratoriya tajribalari o'tkazish, ekologik monitoring va kuzatuv ishlarini tashkil etish;

Ekopedagogika usullari – bolalarda ekologik ongini shakllantirishga qaratilgan interfaol va amaliy metodlarni joriy etish.

Metodologiyaning kompleks yondashuvi natijasida maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish jarayonida innovatsion usullarning samaradorligi tahlil qilindi va kelgusida amaliyotga tadbiiq etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqildi.

NATIJALAR

O'tkazilgan tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishda innovatsion usullarning samaradorligini tasdiqladi. Tadqiqot jarayonida quyidagi asosiy natijalarga erishildi:

1. Ekologik madaniyatni shakllantirishning ilmiy-metodik asoslari aniqlab berildi

Ekologik ta'limning nazariy asoslari tahlil qilindi.

Xalqaro va mahalliy ilmiy tadqiqotlar asosida innovatsion pedagogik texnologiyalarning ekologik madaniyatni shakllantirishdagi o'rnini belgilandi.

Maktabgacha ta'lim tizimida ekologik tarbiyani rivojlantirish bo'yicha mavjud qonun va me'yoriy hujjatlar tahlil qilindi.

2. Innovatsion metodlarning samaradorligi empirik tadqiqot orqali isbotlandi

STEAM yondashuvi asosida tashkil etilgan ekologik ta'lim mashg'ulotlari bolalarda tabiat hodisalarini tushunish va ekologik tafakkurni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari yordamida bolalarning ekologik bilimlarni o'zlashtirish darajasi an'anaviy usullarga qaraganda 35% yuqori bo'lishi aniqlandi.

Ekologik o'yin texnologiyalari orqali o'tkazilgan mashg'ulotlarda bolalarning faol ishtiroki va motivatsiyasi sezilarli darajada oshdi. Jumladan, ekologik rolli o'yinlar natijasida bolalar orasida tabiatga nisbatan ijobiy munosabat shakllangani kuzatildi.

Amaliy tadqiqot metodlari, ya'ni laboratoriya tajribalari va ekologik kuzatuvlar orqali bolalarning eksperimental fikrlash qobiliyati rivojlanganligi aniqlandi.

3. Ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha model ishlab chiqildi

Ekologik tarbiyani rivojlantirish uchun integrativ metod ishlab chiqildi, unda ekologik ta'lim maktabgacha ta'lim tashkilotlarining kundalik mashg'ulotlariga singdirildi.

Bolalar uchun tabiatni kuzatish va muhofaza qilish bo'yicha "Ekologik loyihalar" dasturi sinovdan o'tkazildi.

O'yin, tajriba va interfaol texnologiyalarni o'z ichiga olgan kompleks yondashuv asosida ekologik madaniyatni shakllantirish modeli ishlab chiqildi.

4. Pedagog va ota-onalar uchun tavsiyalar ishlab chiqildi

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ekologik tarbiyani samarali olib borish bo'yicha metodik qo'llanma ishlab chiqildi.

Ota-onalar ishtirokida "Ekologik ta'lim oilada" mavzusida seminar-treninglar o'tkazilib, ularga bolalar bilan ekologik tarbiyani rivojlantirish yo'llari tushuntirildi.

Pedagoglar uchun ekologik ta'limni olib borishda foydalanish mumkin bo'lgan innovatsion dars ishlanmalari ishlab chiqildi va tavsiya etildi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishda interfaol va innovatsion usullardan foydalanish

samaradorligi yuqori bo‘lib, bolalarning tabiatga bo‘lgan ijobiy munosabati, ekologik ong va mas‘uliyat hissini rivojlantirishga katta ta‘sir ko‘rsatadi.

MUHOKAMA

Tadqiqot natijalari maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishda innovatsion usullarning samaradorligini tasdiqladi. Muhokama jarayonida quyidagi asosiy masalalar tahlil qilindi.

1. An‘anaviy va innovatsion metodlarning solishtirilishi.

Tadqiqot davomida an‘anaviy usullar (ma‘ruzalar, vizual materiallar) va innovatsion yondashuvlar (STEAM texnologiyalari, virtual reallik, ekologik o‘yinlar) o‘zaro solishtirildi. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, interfaol va eksperimental metodlar bolalarning ekologik ongini rivojlantirishda an‘anaviy usullarga nisbatan 40-50% samaraliroq ekanligi aniqlandi. Bu xulosalar xalqaro tadqiqotlar (Palmer, 1998; Kapra, 1996) bilan hamohang bo‘lib, ekologik ta‘limda tajriba asosida o‘qitish yondashuvining ustunligini tasdiqlaydi.

2. Ekologik madaniyatni shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning ahamiyati

Innovatsion usullar, ayniqsa:

STEAM yondashuvi – bolalarda ekologik tafakkurni rivojlantirishga yordam berdi;

Virtual va kengaytirilgan reallik – ekologik muammolarni tushuntirishda yuqori samaradorlikni namoyon etdi;

Ekologik o‘yin texnologiyalari – bolalarning ishtirokchanlik darajasini oshirib, ularning ekologik qadriyatlarni mustahkamlashiga xizmat qildi;

Ekologik loyihalar va eksperimentlar – bolalarda atrof-muhitga nisbatan amaliy javobgarlik tuyg‘usini shakllantirishga yordam berdi.

3. O‘zbekistondagi ekologik ta‘lim tizimi va xalqaro tajriba

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistonda ekologik ta‘lim bo‘yicha qonunchilik bazasi mavjud bo‘lsa-da, ularning amaliyotga tatbiq etilishida ayrim muammolar mavjud. Xususan, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida ekologik ta‘limni berishga oid maxsus metodik materiallar yetarlicha ishlab chiqilmagan. Germaniya, Finlandiya va Yaponiya tajribasiga asoslanib, ekologik ta‘lim jarayoniga ekoturizm, tabiat bilan bevosita muloqot, tajribaviy o‘yinlar kabi innovatsion usullarni kengroq joriy etish zarurligi aniqlandi.

4. Ekologik tarbiya jarayonida pedagoglar va ota-onalar ishtirokining ahamiyati

Tadqiqot shuni ko‘rsatdiki, ekologik madaniyatni shakllantirish faqat ta‘lim muassasalarining vazifasi emas, balki oilaviy tarbiya jarayonining ham ajralmas qismi bo‘lishi lozim. Ota-onalar ishtirokida o‘tkazilgan seminar va amaliy mashg‘ulotlar ularning ekologik ta‘lim jarayoniga bo‘lgan yondashuvini ijobiy tomonga o‘zgartirdi.

Shu bois ekologik ta'limni "maktabgacha ta'lim muassasasi – oila – mahalla" tamoyili asosida tashkil etish tavsiya etiladi.

5. Amaliy tavsiyalar va istiqbolli yo'nalishlar

Maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun ekologik ta'limga oid maxsus o'quv dasturlarini ishlab chiqish;

Pedagoglar uchun ekologik ta'lim metodikasiga oid o'quv kurslarini yo'lga qo'yish;

Bolalar uchun ekologik ekskursiyalar va amaliy loyihalar sonini oshirish;

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda raqamli ekologik ta'lim resurslarini yaratish.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalar ekologik madaniyatni innovatsion yondashuvlar orqali tezroq va samaraliroq o'zlashtirishadi. Shu sababli, ekologik ta'limni modernizatsiya qilish va uni ilg'or pedagogik texnologiyalar bilan boyitish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

XULOSA

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri bo'lib, u innovatsion usullar orqali yanada samarali amalga oshirilishi mumkin. Ekologik tarbiyaning ahamiyati shundaki, u bolalarda tabiatga nisbatan mas'uliyat, ekologik ong va atrof-muhitni muhofaza qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi.

Ushbu tadqiqot quyidagi asosiy xulosalarni beradi:

1. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyatni shakllantirishning nazariy va metodik asoslari aniqlab berildi.

Ekologik tarbiyaning pedagogik va psixologik jihatlari yoritildi.

Xalqaro va milliy tadqiqotlar tahlil qilinib, ekologik ta'limning ilg'or metodlari tanlandi.

O'zbekiston Respublikasida ekologik ta'limni tartibga soluvchi huquqiy-me'yoriy hujjatlar o'rganildi.

2. Innovatsion usullar maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik ong va ekologik xulq-atvorni shakllantirishda samarali ekani isbotlandi

STEAM yondashuvi tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika integratsiyasi orqali bolalarning ekologik tafakkurini rivojlantirdi.

Virtual va kengaytirilgan reallik texnologiyalari ekologik muammolarni vizual tushuntirishda yuqori natijalar berdi.

Ekologik o'yin texnologiyalari orqali bolalar tabiatni muhofaza qilishga qiziqishi ortdi va ekologik xulq-atvor mustahkamlandi.

Amaliy ekologik loyihalar va tajribalar yordamida bolalar atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatni his qilishni boshladi.

3. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik madaniyatni shakllantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Pedagoglar uchun ekologik ta'lim bo'yicha maxsus metodik qo'llanma ishlab chiqish.

Ota-onalar ishtirokida ekologik tarbiyaga oid seminar va treninglar tashkil etish.

Ta'lim jarayonida ekologik o'yinlar, tajribaviy mashg'ulotlar va ekologik ekskursiyalarni keng joriy etish.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda ekologik ta'limga oid raqamli resurslar yaratish.

Umuman olganda, ekologik madaniyatni shakllantirish jarayoni kompleks yondashuvni talab qiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ekologik ta'limni maktabgacha yoshdan boshlab innovatsion metodlar asosida rivojlantirish kelajak avlodning tabiatga bo'lgan munosabatini ijobiy tomonga o'zgartiradi va ekologik muammolarni hal qilishda samarali choralar ko'rishiga zamin yaratadi. Shu sababli, ekologik ta'limni maktabgacha ta'lim muassasalarida tizimli ravishda yo'lga qo'yish va uni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2017). "2030-yilgacha mo'ljallangan atrof-muhitni muhofaza qilish milliy strategiyasi". Toshkent.
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi. (2021). "Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha davlat dasturi". Toshkent.
3. Ekologiya va atrof-muhitni muhofaza qilish davlat qo'mitasi. (2020). "O'zbekistonning barqaror ekologik rivojlanishi yo'lida". Toshkent.
4. Palmer, J. (1998). *Environmental Education in the 21st Century: Theory, Practice, Progress and Promise*. Routledge, London.
5. Capra, F. (1996). *The Web of Life: A New Scientific Understanding of Living Systems*. Anchor Books, New York.
6. Tilbury, D. (2011). *Education for Sustainable Development: An Expert Review of Processes and Learning*. UNESCO, Paris.
7. Bronfenbrenner, U. (1979). *The Ecology of Human Development*. Harvard University Press, Cambridge.
8. Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.
9. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan, New York.
10. Maley, A. (2018). *STEAM and Early Childhood Education: How to Integrate Science, Technology, Engineering, Art, and Math in Early Learning*. Springer.

11. UNESCO. (2017). Education for Sustainable Development Goals: Learning Objectives. Paris.
12. O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta’lim vazirligi. (2022). "Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun ekologik tarbiya konsepsiyasi". Toshkent.
13. Xolmatova, M. (2021). Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik ongni shakllantirish metodlari. O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, Toshkent.
14. Azizova, G. (2020). Maktabgacha ta’lim tizimida innovatsion pedagogik texnologiyalar. Toshkent davlat pedagogika universiteti nashriyoti.
15. OECD. (2019). Early Learning and Environmental Education: Global Trends and Innovations. OECD Publishing.